

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

ИСКАДАРОВА САНГИМО

омӯзгори кафедраи курси амалӣ аз забони англисӣ, Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Бохтар

Аннотатсия. Хондан дар методикаи мактабӣ ҳамчун ҳадаф ва василаи омӯзиши хондан ба забони англисӣ баррасӣ мегардад. Ҳадафи асосии омӯзиши хондан гирифтани маълумот аз матни хондашуда мебошад. Дар ҷараёни азхудкунии хондан, хонандагон бо як қатор душвориҳои равонӣ ва забонӣ рӯ ба рӯ мешаванд. Барои ташаккули техникаи хондан зарур аст, ки хонанда бо овоз хонда тавонад, барои дигарон низ. Техникаи хондан нишондиҳандаи дараҷаи фаҳмиши матни хондашуда мебошад.

Калидвожаҳо: фаъолияти назироии маърифатӣ, тартиб додани тест, шакли хаттӣ, методикаи мактабӣ, баён гардидаанд, давраи муосир, фаъолияти тафаккур, гирифтани маълумот, техникаи хондан.

Имрӯз дар раванди омӯзиши хондан ба забони англисӣ, пеши омӯзгор вазифаҳои зерин гузошта мешаванд: омӯзонидани хонандагон ба хондани матнҳо, фаҳмидани ва дарк намудани муҳтавои онҳо бо дараҷаҳои гуногуни фаҳмиш ва дарёфти иттилоот аз онҳо. Омӯхтани хондан дар марҳилаҳои ибтидоии омӯзиши забони англисӣ барои хонандагон мушқилоти зиёд ба вучуд меорад, зеро байни забони модарӣ ва забони англисӣ фарқиятҳои зиёд мавҷуданд. Омӯзиши хондан дар марҳилаи аввали омӯзиши забони хоричӣ бояд мутобиқи маҳорати хондани забони хоричӣ ба роҳ монда шавад. Дар синфҳои ибтидоӣ вазифаи асосии омӯзиши хондан ба забони англисӣ аз худ кардани ҳарфҳои алифбо, дарк намудани мувофиқати ҳарфу овоз, дуруст талаффуз кардани калимаҳо ва ибораҳо бо фишори овоз ва интонатсияи дуруст иборат мебошад. Маҳорати хондан аз ҷиҳати техникаро мо ҳамчун автоматизми дарки шаклҳои графикаи калимаҳо дар забони хоричӣ арзёбӣ мекунем. Маълум аст, ки усулҳои зиёди омӯзиши забонҳои хоричӣ ва инчунин як қатор методҳои омӯзиши техникаи хондан (усули ҳичо, алифбой, усули калимаҳои пурра ва дигарон) вучуд доранд. Методикаи мо бошад, танҳо иловагӣ ба онҳо мебошад.

Ин «иловагии мо» дар ташаккули малакаҳои техникаи хондан хеле самаранок ба назар мерасад. Методикаи маҷмӯи усулҳои механикии қор бо хонданро дар якҷоягӣ бо фаъолияти таълимӣ ва бозӣ дар бар мегирад. Барои пешгирӣ аз душвориҳои нолозим дар ҷараёни омӯзиш ва осон гузаштани он, мо онро ба се марҳила ҷудо намудем.

• Марҳилаи пешазалифбой (доалфавитный) — иборат аз омодакунии равонии хонандагон ба дарки рамзи графикаи забони омӯзишшаванда мебошад;

• Марҳилаи алифбой (алфавитный) — ташаккули малакаҳои устувори техникаи хондан, ки ба муносибати ҳарфу садо асос ёфтааст;

• Марҳилаи пас аз алифбой (посталфавитный) — мустаҳкамсозӣ ва такмил додани малакаҳои техникаи хондан ва рушди қобилиятҳои ибтидоии коммуникатсионии хондан ба забони хоричӣ.

Ҳамаи ин марҳилаҳо барои соли аввали омӯзиши забони англисӣ дар синфҳои ибтидоӣ тарҳрезӣ шудаанд. Дар ду соли минбаъда бошад, мақсад аз такмил додани малакаи хондан иборат аст.

Дар асоси ҳар гуна малакаи нутқӣ амалҳои муайян ҷой доранд — амалҳои, ки инсон онҳоро бе андеша ва худкорона иҷро мекунад. Раванди хондан ба ҷиҳати техникаи худ асос меёбад, яъне ба малакаҳои, ки робитаҳои худкори байни дарки визуалӣ (чашм), нутқӣ-мотории (ҳаракатҳои нутқӣ) ва шунавоии падидаҳои забонӣ бо маънои онҳо мебошанд. Ин раванд имкон медиҳад, ки хонанда аломатҳои хаттиро шиносад ва матни хаттиро дар маҷмӯъ фаҳмад, яъне қобилияти коммуникатсионии хондан амалӣ гардад.

Ба маҳорати нутқии хондан шомили донишҳои усулҳои гуногуни гирифтани иттилоот

аз матн ва истифодаи мувофиқи онҳо вобаста ба вазифаи гузошташуда мебошад. Дар асоси ин малакаҳо техникаи хондан қарор дорад. Азбаски малакаҳо аввалинанд, а қобилиятҳо дуомдараҷаанд, равшан аст, ки дар марҳилаи ибтидоии омӯзиши хондан бояд пеш аз ҳама техникаи хондан ташаккул дода шавад.

Азхудкунии техникаи хондан ба забони англисӣ дар марҳилаи аввал худ як масъалаи мустақил ба шумор меравад. Аз ҳамин сабаб, мо ба ташаккули ин малака дар чараёни омӯзиш диққати махсус медиҳем.

Дар бораи вақти оғози омӯзиши хондан ва тарзи ба роҳ мондани он назарияҳои гуногун вучуд доранд.

Мафҳуми «техникаи хондан» дар бар мегирад:

1. донишҷӯи муносибатҳои ҳарфӣ садо аз ҷониби хонандагон;
2. тавоноии муттаҳид кардани маводи даркшуда ба гурӯҳҳои маъноӣ (синтагмаҳо) ва ба таври дуруст ифода кардани онҳо бо интонация.

Агар ин малакаҳо ба дараҷаи кофӣ ташаккул наёбанд ва автоматизатсия сурат нагирад, тамоми усулҳо ва намудҳои хондан зери хатар мемонанд.

Дар асоси ташаккули техникаи хондан амалҳои зерин қарор доранд:

- мувофиқати тасвири визуалӣ/графикии воҳиди нутқӣ бо тасвири шунавоиву нутқии он;
- мувофиқати тасвири шунавоиву нутқии воҳиди нутқӣ бо маънои он.

Воҳиди нутқӣ метавонад калима, синтагма ё абзац бошад. Р.К. Миняр-Белоручев се ҷузъи асосии техникаи хонданро муайян кардааст:

- А. Тасвири визуалии воҳиди нутқӣ.
- В. Тасвири нутқию ҳаракатии воҳиди нутқӣ.
- С. Маъно.

Ассотсиатсияҳои А–В ба гурӯҳи аввал, ва В–С ба гурӯҳи дуум тааллуқ доранд. Вақте техникаи хондан ба дараҷаи кофӣ ташаккул наёфтааст, се ҷузъи мазкур пайдарпай дар раванд иштирок мекунанд. Ҳатто ҳангоми хондани матн ба худ, шахсони суствхон одатан лабҳои худро ҳаракат медиҳанд ва матнро оромона талаффуз мекунанд. Бе талаффузи дохилӣ фаҳмиш дар онҳо ба амал намеояд.

Вазифаҳои омӯзгор дар ташаккули техникаи хондан иборатанд аз он, ки:

- ҳарчи зудтар аз марҳилаи миёнаравии талаффуз гузарад ва робитаи мустақим байни шакли графикии воҳиди нутқӣ ва маънои он барқарор шавад;
- тадричан воҳиди даркшавандаи матнро (калима, синтагма ё абзац) афзоиш диҳад ва то охири соли аввали таҳсил онро то сатҳи синтагма расонад;
- хондани меъёриро бо риояи суръати қабулшаванда, қоидаҳои фишори овоз, танаффус ва интонация ташаккул диҳад.

Ҳангоми хондан, инсон на танҳо матнро мебинад, балки онро дар дохили худ талаффуз мекунанд ва ҳамзамон гӯё садои худро аз берун мешунавад. Маҳз ба шарофати ин механизми **талаффузи дохилӣ** (внутреннее проговаривание) ҳамоҳангсозии тасвири графикӣ ва шунавомотории калимаҳо ба амал меояд. Ин раванд бештар дар хонандагони навомӯз мушоҳида мешавад (масалан, **хондани пичирросадо**). Бо гузашти вақт ва таҷриба, ин талаффузи дохилӣ тадричан кӯтоҳ ва фишурда мешавад ва дар ниҳоят комилан аз байн меравад.

Ҷузъи муҳими равонии равандҳои хондан **механизми пешгӯии эҳтимолӣ (вероятностное прогнозирование)** мебошад, ки дар ду сатҳ ифода меёбад — **сатҳи маъноӣ** ва **сатҳи лафзӣ (вербалӣ)**.

• **Пешгӯии маъноӣ** — ин қобилияти тахмин задани муҳтавои матн, пешбинӣ кардани идомаи рӯйдодҳо аз рӯи унвон, ҷумлаи аввал ва дигар нишонаҳои матн мебошад.

• **Пешгӯии лафзӣ (вербалӣ)** — қобилиятест, ки хонанда метавонад аз рӯи ҳарфҳои аввал калимаро тахмин кунад, аз рӯи калимаҳои аввал сохт ва шакли грамматикӣ ҷумла, ва аз рӯи ҷумлаи аввал — сохтори минбаъдаи абзацро пешбинӣ намояд.

Дар методикаи омӯзиш ду шакли хондан фарқ карда мешавад:

1. **Хондани ба худ (хондани дохилӣ)** — шакли асосии хондан буда, ҳадафи он

гирифтани маълумот аст. Ин хондан хусусияти «монологӣ» дорад, яъне шахс онро танҳо анҷом медиҳад.

2. **Хондани баланд (хондани берунӣ)** — шакли дуҷумдараҷа буда, хусусияти «диалогӣ» дорад, яъне мақсади он расонидани иттилоот ба шахси дигар аст.

Вобаста ба марҳилаи омӯзиш, хусусиятҳои инфиродии хонандагон ва шароити воқеии дарс, **таносуби хондани баланд ва хондани ба худ** метавонад дар дарс ва дар хона фарқ кунад.

Тибқи назарияи **Е.Н. Соловова [27]**, пешниҳод мегардад, ки барои беҳтарин натиҷа **таносуби оптималии шаклҳои гуногуни хондан** риоя гардад.

Шаклҳои хондан **Марҳилаи ибтидоӣ** **Марҳилаи миёна** **Марҳилаи боло (калон)**

Хондан баланд (вслух)	90%	50%	10%
Хондан ба худ (про себя)	10%	50%	90%

Дар марҳилаи ибтидоӣ **хондан баланд** нисбат ба хондан ба худ афзалтар аст. Хондан баланд на танҳо ба ташаккули пайдарпайи малакаҳои мусоидат мекунад, балки дараҷаи кофӣ худназоратӣ ва назорати мутақобиларо низ таъмин менамояд.

Дар **марҳилаи миёна** хондани баландро комилан канор гузоштан мумкин нест, зеро дар ин давра маҳз устуворшавии малакаи хондан сурат мегирад ва бе назорати доимӣ он метавонад зуд суст гардад. Бо вучуди ин, дар ин марҳила диққат бештар ба **рушди технологияҳои хондан** равона мегардад. Хондан бештар ҳамчун навъи мустақили фаъолияти нутқӣ баромад мекунад, аммо хондани баланд тадриҷан бо **хондани ба худ** иваз мешавад.

Дар **марҳилаи боло (калон)** хондан яке аз манбаъҳои асосии гирифтани иттилоот мегардад. Акцент ба тарафи фаъолияти мустақилона мегузарад, вале ин маъноӣ онро надорад, ки хондани баланд пурра аз байн меравад. Дар ин марҳила хондани баланд метавонад барои ташаккули **алоқаҳои сабабӣ ва натиҷавӣ**

Меъёрҳои баҳодихии техникаи хондан чунинанд:

- **суръати хондан** (шумораи муайяни калимаҳо дар як дақиқа);
- **риояи қоидаҳои фишори овоз (ударение)** — маъноӣ, мантиқӣ, бо риояи он ки калимаҳои ёридиҳандаро (служебные слова) таъкид нақунанд;
- **риояи қоидаҳои таваккуф (паузация);**
- **истифодаи дурусти моделҳои интонатсионӣ;**
- **фаҳмидани мазмуни матни хондашуда.**

Омӯзиши техникаи хондани баланд тавассути машқҳои зерин амалӣ мегардад:

1. **Барои мустаҳкамсозии робитаҳои графема-фонема (харф ва садо):**

- номбар кардани ҳарфҳо;
- ёфтани ҳарфҳои додашуда дар алифбо;
- номбар кардани ҳарфҳои калимаи мушаххас;
- муайян кардани ҳарфҳо ва садоҳо дар калима;
- гурӯҳбандии калимаҳо аз рӯи садо ё ҳарфи мушаххас;
- тавсиф – навиштан – хондани калимаҳо мувофиқи нишонаҳои муайян.

2. **Барои мутобиқсозии шакл бо маъно:**

- ёфтани калимаҳои ҳамреша (однокоренные слова);
- ёфтани сифатҳо дар дараҷаи муқоисавӣ, феълҳо дар замони гузашта ва монанди инҳо.

3. Барои рушди тахмини забонӣ (языковая догадка):

- ёфтани калимаҳои байналмилалӣ (интернационализмҳо);
- тарҷумаи калимаҳо аз рӯи сохт ва решаи онҳо.

4. Барои рушди пешгӯии эҳтимолӣ (вероятностное прогнозирование):

- барқарор кардани калимаҳо аз рӯи қисматҳояшон;
- интиҳоби исм ба сифатиҳои дода шуда;
- пур кардани ҷойҳои холӣ бо артиклҳо ё пешояндҳо.

5. Барои гурӯҳбандии калимаҳо ба як воҳиди маъноӣ:

- хондан бо таъна ба синтагмаҳо;
- ёфтани гурӯҳи ибораҳои, ки **вақт** ё **ҷой**-ро ифода мекунанд.

6. Барои коркарди интонация:

- хондан пас аз диктор;
- хондани ифоданок (бо эҳсос ва мантик);
- хондан бо қайди интонационӣ (маркировка).

Барои рушди техникаи хондан дар марҳилаи ибтидоӣ метавон аз машқҳои зерин истифода бурд:

• хондани баланд (бо овоз) зарбулмасалҳо, мақолҳо, шеърҳои сурудҳо, сӯҳбатҳои кӯтоҳ ва порчаҳои, ки аз ёд карда шудаанд;

• ёфтани калимаи фарқкунанда дар миёни 6–8 намуна (масалан, калимаи аз рӯи навишт номувофиқ, аз рӯи мавзӯ номуносиб ё калимаи қофиядор бо намунаи дигар);

• тартиб додани калимаҳо ва ҷумлаҳо аз рӯи мавзӯи омӯзишӣ бо истифода аз ҳарфҳои буридаи алифбо (разрезная азбука);

- пур кардани ҷойҳои холӣ бо ҳарфҳои нопурра;
- ёфтани калимае, ки садои муайянро дар бар мегирад;
- гурӯҳбандии калимаҳои матн ба гурӯҳҳои мавзӯӣ;
- ёфтани ва ба таври хаттӣ қайд кардани **синонимҳо ва антонимҳо** дар матн;
- пур кардани ҷойҳои холӣ дар ҷумла ё матн бо калимаҳои мувофиқ аз рӯи маъно;
- интиҳоби **муодилҳои русӣ** ба калимаҳои забони англисӣ;
- хондани матн дар вақти муайяншуда (бо маҳдудияти вақт);
- такрор кардани матн пас аз омӯзгор, ҷумла ба ҷумла;
- ёфтани ҷумларо дар матн, ки ҷавоби саволи омӯзгорро дар бар дорад;
- пурра кардани ҷумлаҳои нопурра;
- ёфтани охири дурусти ҳар як ҷумла аз байни намунаҳои пешниҳодшуда.

Хондани мустақим (ҳақиқӣ) аз хондани матнҳои қиссай ва дорои сюжети содда оғоз меёбад. Ҳамзамон бо ташаккули **техникаи хондан**, дар ин марҳила шаклгирии **технологияҳои гуногуни хондан**, **малакаҳои ҷубронӣ (компенсаторӣ)** ва **қобилиятҳои кори мустақилона** оғоз меёбад.

Дар ин марҳила хонандагон метавонанд омӯзанд:

- нодида гузоштани калимаҳои номаълум, агар онҳо ба иҷрои вазифа халал нарасонанд;
- кор кардан бо луғат;
- истифодаи эзоҳҳо ва тавзеҳоти дар поёни матн буда;
- **тафсир (интерпретатсия)** ва **тахрири маъноии матн (трансформатсия)**.

Хондан дар методикаи мактабӣ ҳамчун **ҳадаф ва воситаи омӯзиш** баррасӣ мегардад. Ҳадафи асосии омӯзиши хондан — **дарёфти иттилоот аз матни хондашуда** мебошад. Дар раванди азхудкунии хондан хонандагон бо як қатор **душвориҳои равонӣ ва забонӣ** рӯ ба рӯ мешаванд. Барои ташаккули техникаи хондан зарур аст, ки **хондан бо овоз (баланд)** ба таври мунтазам машқ дода шавад, зеро техникаи хондан **нишондиҳандаи дараҷаи фаҳмиши матн** аст.

Хондан яке аз муҳими фаъолиятҳои коммуникатсионӣ ва маърифатӣ ба шумор меравад, ки ҳадафаш гирифтани маълумот аз матни хаттӣ мебошад. Хусусияти **рецептивӣ** (гирифтани иттилоот) доштани ин намуди фаъолияти нутқӣ дастрасӣ ва осонии омӯзишашро таъмин

мекунад.

Дар омӯзиши забони хоричӣ як қатор мушкилот мавҷуданд:

- дар хотираи хонандагон хурдсол **тасвирҳои шунавоӣ ва мотории устувор** барои калимаҳои хондашуда вучуд надоранд;
- зарур аст, ки хонанда **системаи аломатҳои графӣ**, ки аз аломатҳои забони модарӣ фарқ мекунад, азхуд кунад ва онҳоро бо садоҳои забони хоричӣ мутобиқ намояд;
- бояд ба рушди **манфиати маърифатӣ** ва шавқу ҳавас ба ҷанбаи тавассути ҷалби хонандагон ба **вазъияти бозӣ ва сахнаӣ** мусоидат кунад;
- бояд ба таҷдиди вазъияти **муоширати воқеӣ ба забони хоричӣ** дар ҷараёни дарс кӯмак расонад.

Тадқиқотҳо нишон доданд, ки масъалаи омӯзиши хондан дар ҷаҳони муосир актуалӣ буда, тавачҷӯҳи махсусро талаб мекунад.

Навъҳои хондан маҷмӯи амалиётҳоеро дар бар мегиранд, ки вобаста ба ҳадафи хондан муайян мешаванд ва бо як **комбинацияи махсуси усулҳои маъноӣ ва перцептивӣ** (дарки визуалӣ) тавсиф мешаванд.

Дар методикаи дохилӣ вобаста ба ниёзҳои коммуникатсионӣ ва дараҷаи фаҳмиш, навъҳои хондан чунинанд:

- **таҳлили аналитическое;**
- **омӯзиширо изучающее;**
- **ошноӣ ва шиносномаи ознакомительное;**
- **нигоҳбинии суръатӣ просмотрное;**
- **ҷустуҷӯи поисковое [27].**

Азбаски **нигоҳбинии суръатӣ ва ҷустуҷӯӣ** дар бисёр хусусиятҳо шабеҳанд, дар амалияи таълим онҳоро аксаран **як навъ қабул карда, хондани ҷустуҷӯӣ–нигоҳбиниро** меноманд.

Г.В. Рогова се навъи хонданро фарқ мекунад: **омӯзишӣ, шиносномагӣ ва нигоҳбинии суръатӣ** [25]. Профессор Е.И. Пассов мегӯяд, ки ин танҳо **мақсадҳои гуногуни истифодаи хондан** мебошанд [20]. Ҳамчунин назарияе вучуд дорад, ки зиёд **намудан ба навъҳои информативии хондан лозим нест**, ки кофист танҳо **омӯзишӣ ва ҷустуҷӯӣ** фарқ карда шаванд.

Дар методикаи англосаксонӣ низ чанд навъи хондан фарқ карда мешавад:

- **skimming** — хондани сареъ барои муайян кардани мавзӯ/идеяи асосӣ;
- **scanning** — хондани дақиқ барои ҷустуҷӯи маълумоти мушаххас;
- **reading for detail** — хондани матн барои фаҳмиши амиқ на танҳо дар сатҳи мазмун,

балки маъно.

Барои хондани самаранок ба забони хоричӣ лозим аст, ки хонандагон малакаҳои зеринро азхуд кунанд:

- нодида гирифтани калимаҳои номаълум, агар онҳо иҷрои вазифаро ҳалал нарасонанд;
- ҷудо кардани иттилооти маъноӣ;
- хондан бо таъҷиб ба **калимаҳои калидӣ**;
- кор бо луғат;
- истифодаи эзоҳҳо ва тавзеҳоти матн;
- **тафсир ва трансформацияи матн.**

Компоненти амалӣ ҳадафи омӯзиши хондан ҳамчун шакли миёнарави муошират ба забони хоричӣ иборат аст аз ташаккули малакаҳои хондани матнҳо бо сатҳҳои гуногуни фаҳмиш:

- бо фаҳмиши мазмуни асосӣ (**ознакомительное**);
- бо фаҳмиши пурраи мазмун (**изучающее**);
- бо гирифтани иттилооти зарурӣ ва муҳим (**поисково-просмотровое**).

Хондани омӯзишӣ (изучающее чтение) маънои диққатнок хондан ва ворид шудан ба мазмун тавассути таҳлили матнро дорад. Ин навъи хондан, пеш аз ҳама, **мақсади мустақили омӯзиши хондан** мебошад, зеро дар зиндагӣ хонанда аксаран ба вазъиятҳои рӯ ба рӯ мешавад, ки бояд маълумоти дақиқро дастрас намояд, масалан, ҷангоми хондани матнҳои илмӣ ва

техникӣ. Ҳамзамон, хондани омӯзишӣ **василаи омӯзиши хондан** низ мебошад, зеро он шакли **максималӣ васеъшудаи хондан** ба ҳисоб меравад. Ин навъи хондан одатан бо **матнҳои нисбатан хурд ва мушкилоти муайян** истифода мешавад, зеро вазифаи асосӣ — **чиҳати сифатӣ хондан**, ки фаҳмиши пурра ва дақиқи матнро таъмин мекунад.

Хондани шиносномагӣ (ознакомительное чтение) ҳадафи асосиаш **гирифтани маълумоти асосӣ (тақрибан 70%)** мебошад. Дар ин навъи хондан диққат ба **тасавури пурқунандаи хонанда** дода мешавад, ки қисман маънои матнро барқарор мекунад. Барои хондани шиносномагӣ матнҳои **каламрави калон** интиҳоб карда мешаванд, ки дар он **зиёлатии забонӣ** (языковая избыточность) ғаъол мешавад. Малақаҳое, ки Ҳангоми хондани омӯзишӣ ба даст оварда мешаванд, дар хондани шиносномагӣ истифода мешаванд. **Хондани нигоҳбинии суръатӣ (просмотровое чтение)** хонандагонро бо **тасвири умумӣ аз мазмуни матн** таъмин мекунад — дар бораи он, ки матн дар бораи чӣ аст. Дар равандаҳои муоширати воқеӣ ин навъи хондан аҳамияти калидӣ дорад: аз миқдори зиёди иттилооти ҷопӣ **маълумоти зарурӣ интиҳоб ва маълумоти нолозим ва дуюмдараҷаро истисно кардан**. Хондани нигоҳбинии суръатӣ одатан дар ҳаёти касбӣ ва рӯзмарра истифода мешавад, масалан, Ҳангоми хондани рӯзномаҳо. Ин навъи хондан талаб мекунад, ки **малакаи хондан хуб ташаккул ёфта**, қобилияти пешгӯии асоснок тавассути нишонаҳои забонӣ ва ғайризабонӣ, инчунин суръати баланди дарк вучуд дошта бошад.

Дар умум, **хондани шиносномагӣ** навъи асосии хондан ба ҳисоб меравад. **Хондани омӯзишӣ ва нигоҳбинии суръатӣ** дар системаи омӯзиши хондан мақоми ёрдамӣ доранд. Навъи хондан ба таҷрибаи хонандагон тавассути **вазифаҳои махсус** ворид карда мешавад. Профессор И.Л. Бим қайд мекунад, ки **матн худ як имконият аст**, аммо барои дастрас кардани мазмуни он бо дараҷаи лозимии пуррагӣ ва дақиқӣ, хонандагон бояд вазифаҳоеро иҷро кунанд, ки **матнро ба машқи мушаххас табдил медиҳанд** [3]. Вазифаҳо на танҳо диққати хонандаро ба дастрасии натиҷаи ниҳой равона мекунанд («Хонед ва асосии фикрро муайян кунед»), балки **харакати раванди хонданро низ муайян мекунанд** («Хондан, ҳамаи нишонаҳои замонро муайян намоед»). Аз ин рӯ, **тавсифи вазифаҳо ба матн** як қадами масъулона мебошад. Онҳо бояд **мутобиқи навъи хондан ва хусусияти ғаъолияти нутқӣ** сохта шаванд, ки ҳадафаш фаҳмиши матн мебошад.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. - М.: Просвещение, 1985.
2. Беляев Б. В. Психологические основы усвоения лексики иностранного языка. - М., 1964.
3. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника. - М.: русский язык, 1977.
4. Вопросы методики преподавания иностранных языков в средней и высшей школе / ред. А. С. Шкляева. - Казань: Казанский гос. университет, 1961. - 263 с.
5. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: М.: Глосса, Москва, 2000.
6. Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролубов А.А. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. М., 1982.
7. Глухов Б.А., Шукин А.Н. Термины методики преподавания русского как иностранного. М.: русс.яз., 1993. - С.83.
8. Гурвич П. Б., Кудряшов Ю. А. Лексические умения, обуславливающие говорение на иностранном языке // Общая методика обучения иностранным языкам. Хрестоматия. - М., 1991.
9. Жинкин Н. И. Язык. Речь. Творчество // Избр. тр. - М., 1998.